

Beloningen voor bestuurders en de vergoeding van commissarissen onder de loep

Eddy Cardinaels en Manon van de Wouw

SAMENVATTING Hoge beloningen van bestuurders leiden vaak tot publieke commotie en creëren de vraag naar meer transparante berichtgeving over de hoogte en samenstelling van het inkomen van bestuurders en topmanagers. De code Tabaksblad schrijft daarom strenge richtlijnen voor over hoe zulke beloningen tot stand moeten komen. Over de rol van de commissaris en de hoogte van zijn of haar vergoeding geeft de code weinig concrete adviezen. Deze studie onderzoekt of (te) hoge vergoedingen van commissarissen mogelijk een verklaring kunnen zijn voor overbetaling van bestuursvoorzitters bij beursgenoteerde bedrijven. Resultaten tonen aan dat bestuursvoorzitters een te hoge (excessieve) beloning ontvangen vooral in de vorm van opties en aandelen wanneer commissarissen een (te) hoge vergoeding ontvangen. Van een te hoge (excessieve) beloning of vergoeding is sprake indien deze beloning of vergoeding niet meer economisch te verantwoorden is. Verdere resultaten wijzen in de richting van inefficiënt toezicht omdat de mogelijke overbetaling van bestuursvoorzitters (CEOs) door (te) hoge vergoedingen van de Raad van Commissarissen negatief zijn voor toekomstige bedrijfsresultaten.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK Voor aandeelhouders, kapitaalmarkten, wetgevende instanties en andere belanghebbende partijen van organisaties is het van belang om inzicht te krijgen in de gepaste beloning van bestuurders. Dit onderzoek toont aan dat hoge beloningen van commissarissen en bestuursvoorzitters soms hand in hand gaan, wat het bedrijfsresultaat en degelijk bestuur mogelijk niet ten goede komt.

1 Inleiding

Door een aantal grote internationale schandalen (zoals Enron, Ahold, Parmalat etc.) hebben wetgevende instanties in verschillende landen strengere regels uitgevaardigd met betrekking tot het bestuur en toezicht. Een belangrijke vorm van kritiek richtte zich op het management van de onderneming. Ondanks het feit dat managers niet in het belang van de aandeelhouders handelden, ontvingen ze vaak hoge beloningen (Abelson, *The New York Times*,

December 16, 2001). In Nederland werd eind 2004 de code Tabakblad van kracht, een gedragscode voor beursgenoteerde ondernemingen met betrekking tot bestuur en toezicht met regels over onder andere de hoogte en samenstelling van de beloning van bestuurders en commissarissen. Sinds de economische crisis van 2008 zijn beloningen van managers weer stof voor discussie. De beloning van topmanagers blijkt nog steeds zeer hoog, ook al vergaat het de bedrijven minder goed in tijden van recessie (*Het Financieele Dagblad*, 2 augustus 2010). Organisaties zoals Shell, Unilever en Wolters Kluwer kregen veel kritiek bij het bekend maken van hun beloningspakketten die vaak niet in verhouding staan tot het behaalde rendement (*Het Financieele Dagblad*, 2 augustus 2010).

Ook academisch onderzoek richt zich naar die factoren die excessieve beloningen van managers kunnen verklaren (Core et al., 1999). Een factor, die vooralsnog weinig aandacht krijgt is de rol van de vergoedingen van toezichthouders op het effectief toezicht op beloningen van bestuursvoorzitters (chief executive officers, hierna CEOs). De vergoedingen van de commissarissen zijn de laatste jaren enorm gestegen (*Het Financieele Dagblad*, 3 mei 2010). Een mogelijke verklaring is dat deze stijgingen een weerspiegeling zijn van de toegenomen druk op de verantwoordelijkheden van een commissaris. Echter volgens Brick et al. (2006) kan het ook zijn dat commissarissen die een rijkelijke vergoeding ontvangen weinig kritiek durven uiten en zwak toezicht uitoefenen op het management en haar beloning. Zowel de CEO als de commissaris houden elkaar de hand boven het hoofd wat betreft hun hoge vergoedingen. Toezichthouders met een hoge vergoeding durven weinig kritiek te uiten ten aanzien van de CEO (Wyssocki, 2010). Ons onderzoek richt zich specifiek op dit belangrijke pijnpunt. Zijn te hoge vergoedingen van commissarissen (gedefinieerd als onverklaarbaar hoge vergoedingen) mogelijk een verklaring voor de hoogte van beloningen voor de CEO? En leidt een te hoge CEO-beloning door toedoen van te hoge

commissarisvergoedingen tot minder goede prestaties en dus tot minder efficiënt toezicht?

Het onderzoek is uitgevoerd over de jaren 2007 en 2008 op een steekproef van 162 observaties van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Gegevens van de voorzitter van de Raad van Bestuur (CEO) en de commissarissen zijn verzameld via jaarverslagen en via de website van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB): <http://www.veb.net/bestuursvoorzitter>. In een eerste model schatten we een component die een mogelijk excessieve vergoeding van de commissarissen weerspiegelt (Brick et al., 2006). Dit koppelen we vervolgens aan de hoogte van de beloning van de bestuursvoorzitter, waarbij we logischerwijs controleren voor de economische determinanten die de hoogte van de beloning kunnen verklaren (Core et al., 1999; Hwang en Kim, 2009). De resultaten tonen aan dat CEOs een meer dan economisch te verantwoorden beloning ontvangen (vooral wat betreft aandelen en stock opties), wanneer commissarissen zelf een hoge vergoeding krijgen. Deze overbetaling van CEOs komt niet ten goede aan efficiënt toezicht. Resultaten tonen namelijk aan dat toekomstige rendementen (d.w.z. winst gedeeld door totale activa) lager zijn wanneer CEOs meer beloning ontvangen door toedoen van te hoge commissarisvergoedingen, wat volgens Core et al. (1999) een voorwaarde is om te kunnen spreken over inefficiënt toezicht.

De resultaten geven nieuw inzicht in de rol van de commissaris in een Rijnlants model van corporate governance waar de rol van toezichthouder en bestuur gescheiden zijn. Amerikaans onderzoek richt zich vooral op de macht van de CEO en de rol van de onafhankelijkheid en de grootte van de bestuursraden (Ryan en Wiggins III, 2004; Core et al., 1999), waarin zowel bestuurders als externe toezichthouders samen zetelen. Ook in een strikt gescheiden model, kan toezicht mogelijk zwak zijn wanneer een commissaris door zijn 'hoge' vergoeding te weinig kritisch is. Andere onderzoekers lijken dit ook enigszins te bevestigen (Cardinaels, 2009; Brick et al., 2006). Dit roept de vraag op om ook de vergoedingen van commissarissen kritisch te bekijken. Zowel Nederland (code Tabaksblat) en recent ook Europa hebben regelgeving en best practice bepalingen die stellen dat niet-uitvoerende bestuurders, met andere woorden commissarissen, alleen een vaste vergoeding mogen krijgen en geen prestatiegebonden vergoeding of beloning in de vorm van aandelen, opties of andere effecten. Over de hoogte van deze vaste vergoeding en de objectieve criteria op basis waarvan deze het beste bepaald wordt per onderneming zijn er echter weinig adviezen, ook al zijn zulke vergoedingen de laatste jaren sterk gestegen.

2 Theoretische onderbouwing en onderzoeksmodel

2.1 Predicties ten aanzien van commissarisvergoedingen en toezicht

De meeste studies suggereren dat vergoedingen voor commissarissen in lijn moeten liggen met de complexiteit van verantwoordelijkheden binnen een onderneming (Linn en Park, 2005; Engel et al., 2010). Ook voor talent en ervaring van de raad van commissarissen (RvC) wordt er soms vergoed (Wysocki, 2010). De totale vergoeding voor commissarissen binnen een onderneming zal ook groter zijn bij een groter aantal bijeenkomsten van de RvC, omdat meer vergaderingen een benadering kunnen zijn voor de zwaarte van de commissaristaak en de onkostenvergoeding van een commissaris, die ook mede afhangt van het aantal vergaderingen. Echter, over de vraag of een hogere vergoeding voor de RvC al dan niet de juiste motivatie bij toezichthouders kan induceren bestaan verschillende theorieën.

Een eerste theorie stelt dat een vergoeding nodig is om commissarissen gemotiveerd te houden. Een honorarium en onkostenvergoeding voor bijeenkomsten, zorgt ervoor dat commissarissen voldoende bijeenkomsten bijwonen en zich geëngageerd inzetten bij vergaderingen (Adams en Ferreira, 2008). Bij meer behoefte aan toezicht door bijvoorbeeld verscherpte richtlijnen, zoals de code Tabaksblat en/of in situaties waarin organisaties complexer worden, neemt de druk op de commissaris toe en zal hij binnen zulke organisaties een hogere vergoeding ontvangen (Ryan en Wiggins III, 2004).

Een andere theorie stelt dat erg hoge vergoedingen een mogelijke indicatie kunnen vormen voor een 'vriendelijke' RvC die weinig kritisch is. Deze theorie stelt dat (te) hoge vergoedingen voor zowel de CEO als toezichthouders kunnen suggereren dat beide partijen hun eigen belangen behartigen, wat mogelijk ten nadele is van efficiënt toezicht (Brick et al., 2006). Door hoge vergoedingen van de RvC te hanteren, kan de RvC weinig kritisch zijn ten aanzien van de CEO en zijn of haar prestaties en beloning. Commissarissen die rijkelijk vergoed worden uiten wellicht weinig kritiek omdat dit negatief kan zijn voor hun eigen vergoeding. Met andere woorden de CEO en de RvC houden elkaar de hand boven het hoofd met een hoge vergoeding (Brick et al., 2006). Adams en Ferreira (2008) tonen aan dat toezichthouders met beperkte vergoedingen sterk hun aanwezigheid en inzet op bijeenkomsten verhogen, wat de noodzaak voor een hoge vergoeding afzwakt. Hoge vergoedingen van de RvC kunnen dus wijzen op inefficiënt toezicht waardoor CEO's meer ontvangen dan wat economisch verantwoord is (Brick et al., 2006; Wysocki, 2010).

2.2 Opzet van het onderzoeksmodel

Om te onderzoeken of de vergoeding van de commissaris invloed heeft op de beloning van de bestuurder baseren we ons nauwgezet op assumpties uit eerdere onderzoeken (Core et al., 1999; Brick et al., 2006; Hwang en Kim, 2009; Cardinaels, 2009). Figuur 1 toont de onderzoeksopzet.

Om een schatting te maken van eventueel te hoge vergoedingen voor commissarissen, schatten we eerst een model met determinanten die verschillen in vergoeding van de RvC tussen ondernemingen kunnen verklaren (model 1). Op basis van internationale literatuur, statuten van ondernemingen en best practice adviezen, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de hoogte van de vergoeding afhangt van de factoren die de zwaarte en complexiteit van de toezichtstaak weerspiegelen, die diversiteit en ervaring van toezichthouders weerspiegelen en die de intensiteit van bijeenkomsten meten (gemaakte kosten voor bijwonen vergaderingen). Het deel dat we niet kunnen verklaren op basis van zulke factoren, beschouwen we als een excessieve vergoeding (in overeenstemming met Brick et al., 2006).

Vervolgens voegen we deze 'excess'-vergoedingscomponent toe in een regressiemodel dat de hoogte van de CEO-beloning zal verklaren op basis van gangbare economische factoren en CEO-eigenschappen (model 2). Volgens Core et al. (1999) zouden karakteristieken van toezicht (zoals

vergoeding) geen invloed mogen uitoefenen wanneer toezichthouders (commissarissen) hun taak goed uitoefenen. Toezichthouders zullen altijd een optimaal beloningspakket samenstellen voor de CEO. Ze zullen de beloning dus steeds afstemmen op economische factoren zoals ondernemingsgrootte, complexiteit en prestaties van de onderneming, ongeacht hun vergoeding. Als de toezichtsstructuur niet goed functioneert, door bijvoorbeeld een excessieve vergoeding van de RvC, kan die component ook de vergoeding van de CEO bepalen. Met andere woorden, een excessieve vergoeding van de RvC leidt tot een positief effect op de beloning van de CEO. Dit kan betekenen dat de CEO een meer dan redelijke beloning ontvangt (meer dan wat te verklaren valt op basis van economische factoren). Deze methode kan ook toegepast worden in een Nederlandse context aangezien de Raad van Commissarissen de uiteindelijke bezoldiging van individuele bestuurders vaststelt op voorstel van de remuneratiecommissie (een en ander binnen het door de algemene vergadering van de aandeelhouders vastgestelde bezoldigingsbeleid).

Om zekerheid te krijgen over het feit dat excessieve vergoedingen door toedoen van de RvC inefficiënt toezicht weerspiegelen of eerder ontbrekende factoren oppikken die de RvC gebruikt om de CEO verder tot prestaties te prikkelen, of die de complexiteit van de bestuurderstaak weerspiegelen, testen we in model 3 of het extra gedeelte

Figuur 1 Onderzoeksopzet

Figuur 1: Deze figuur beschrijft de methode van Brick et al. (2006). We trachten de hoogte van de RVC-vergoeding op de sample van ondernemingen te verklaren met zo veel mogelijk logische determinanten die bepalen waarom een bepaalde onderneming een hogere vaste commissarisvergoeding hanteert dan een andere onderneming (tabel 2). De error term kan dan beschouwd worden als het deel van RVC-vergoeding, dat niet door logische determinanten te verklaren valt en kan overbetaling van commissarissen inhouden. In tabel 3, kijken we of deze term ook leidt tot meer CEO-beloning, bovenop factoren die CEO-beloning bepalen (economische factoren en CEO- eigenschappen). Om zeker te zijn dat de methode met de 'error term' overbetaling oppikt en niet zo zeer omitted variables die RvC gebruikt om de CEO verder prestatieprikkels te geven, kijken we in tabel 4 of overbetaling door toedoen van te hoge RvC-vergoeding negatief is voor toekomstig resultaat. Als dit het geval is wijst het op inefficiënt toezicht, waarbij de RvC en CEO mogelijk de hand houden boven een te hoge beloning (Brick et al., 2006, Core et al., 1999, Hwang en Kim, 2009), wat niet ten goede komt aan toekomstig resultaat.

dat de CEO ontvangt door toedoen van een excessieve RvC-vergoeding al dan niet negatief is voor het bedrijfsresultaat. Als de coëfficiënt positief is, kan dit zijn dat we de onderliggende complexiteit onvoldoende hebben opgepikt (in vorige modellen), wat de noodzaak voor hogere vergoedingen verklaart. Is de coëfficiënt echter negatief dan duidt dit op inefficiënt toezicht en kunnen we de andere verklaringen uitsluiten (Brick et al., 2006; Core et

al., 1999; Hwang en Kim, 2009). Onverklaarbaar hoge vergoedingen van de RvC suggereren dan een overbetaling van de CEO wat op haar beurt het toekomstig resultaat niet ten goede komt. Een excessieve commissarisvergoeding weerspiegelt dan een weinig kritische RvC (zie paragraaf 2.1). Het kan duiden op het feit dat CEO en RvC elkaar de hand boven het hoofd houden voor een excessieve vergoeding.

Tabel 1 Beschrijvende statistiek (n = 162)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. dev.
Vergoeding RvC				
Totale vergoeding aan RvC	0	847.313	179.839	152905
CEO-beloning				
Totale beloning	100.000	8.545.000	1.096.346	1.202.768
Cash beloning	94.000	4.482.577	667.955	567.870
Economische determinanten voor RvC-vergoeding en CEO-beloning				
Totale activa (activa)t-1	4.905.000	36.730.000.000	2.279.845.271	5.448.067.941
Market-to-book ratio (MTB) t-1	0.220	5.040	1.233	0.842
Rentabiliteit (ROA) t-1	-0.490	0.410	0.081	0.118
Economische determinanten voor CEO beloning				
Aandelenrendement (RET) t-1	-0.868	1.133	0.125	0.326
Aandelenvolatiliteit (VOL) t-1	0.110	4.320	0.562	0.425
Eigenschappen Raad van commissarissen (RvC)				
Grootte RvC (RvC_grootte)	2	11	4.679	1.715
Aantal nationaliteiten (RvC_nat)	1	8	1.840	1.285
Aantal mannen (RvC_geslacht)	0.08	1	0.958	0.116
Gem. leeftijd (RvC_leeftijd)	51	70	60.728	3.659
Andere board posities (RvC_pos)	0	8	2.025	1.943
RvC meetings (RvC_meetings)	4	12	6.500	1.620
Eigenschappen CEO en Raad van Bestuur (RvB)				
Grootte RvB (RvB_grootte)	1	6	2.741	1.278
CEO leeftijd (CEO_age)	38	72	52.790	6.422
CEO vrouw (CEO_geslacht)	0	1	0.012	0.111
Toekomstig rendement				
Rentabiliteit ROA jaar t	-0.809	0.387	0.050	0.146

Tabel 1: De totale vergoeding van de RvC bestaat uit de vaste vergoeding en eventueel extra vergoedingen voor het bijwonen van bijeenkomsten. De totale beloning van de CEO bestaat uit de cash beloning (salaris en bonus) + waarde ontvangen opties/aandelen (Core et al., 1999). De economische determinanten totale activa, market-to-book ratio en return on assets zijn factoren die de zwaarte en complexiteit, en risico van de toezichtstaak weerspiegelen (Brick et al., 2006, Core et al., 1999). Voor CEO-beloning voegen we naast ROA (prestatie), ook de stock return toe (prestatie), berekend als de procentuele daling of toename in de eindkoers t.o.v. de beginkoers in het desbetreffende boekjaar (via Datastream) in overeenstemming met Core et al. (1999). Aandelenvolatiliteit is verkregen via Datastream en berekent de maximale volatiliteit van een aandeel op basis van koersgegevens van een jaar. De Code Tabaksblad stelt dat de RvC een diverse samenstelling moet ambiëren in termen van geslacht (dummyvariabele), leeftijd, en verschillende nationaliteiten om beter toezicht te kunnen uitoefenen. Het aantal bestuursposities dat commissarissen hebben in andere beursgenoteerde ondernemingen kan ook een zekere vorm van talent inhouden (Wysocki, 2010; Brick et al., 2006). Net als Core et al. (1999) wordt ook de grootte van de RvC als variabele in het model opgenomen. Adams en Ferreira (2008) benadrukken de RvC-meetings als zijnde extra vergoeding. Eigenschappen van de CEO die model 2 versterken zijn leeftijd en dummyvariabele geslacht (Core et al., 1999).

3 Beschrijving van de data

3.1 Steekproef

De dataset is beperkt tot Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen, die een tweeledige bestuursstructuur kennen; met andere woorden ondernemingen met een aparte Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Ondernemingen op de incurante markt laten we buiten beschouwing. Het voordeel van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen is dat we een homogene groep van ondernemingen hebben die allen moeten beantwoorden aan dezelfde regelgeving en eisen wat betreft beursnotering. Ook zijn beloningen van CEO (beloning bestuursvoorzitter) en vergoedingen van de RvC beschikbaar, omdat de code Tabaksblat deze transparantie vereist. Beloningen van de CEOs (bestuursvoorzitters) zijn verzameld via de website van de VEB (<http://www.veb.net/bestuursvoorzitter>). Gegevens met betrekking tot de vergoeding van de RvC, andere toezicht- en bestuursgegevens (zoals aantal directeuren, achtergrond commissarissen, aantal RvC-bijeenkomsten etc.) zijn handmatig opgezocht in het jaarverslag. Controlevariabelen (economische determinanten) komen uit Reach en Datastream (aandelenrendement en volatiliteit van het aandeel). Wanneer bepaalde gegevens ontbraken zijn ze waar mogelijk aangevuld met gegevens van websites van de ondernemingen (b.v. kenmerken RvC) of data van het Financieel Dagblad (b.v. aandelenrendementen). Ondernemingen waarvoor we niet alle gegevens hebben voor alle benodigde jaren, zijn niet meegenomen in de sample. In totaal resulteerde dit in 162 waarnemingen (observaties per onderneming en per jaar) van ondernemingen met data over beloningen over de jaren 2007 en 2008.

3.2 Vergoedingen van RvC en determinanten van deze vergoeding

Zoals beschreven in figuur 1, schatten we eerst het model voor de vergoeding van de RvC. Het deel dat we niet kunnen verklaren op basis van een aantal logische determinanten (storingsterm) beschouwen we als mogelijke excessieve vergoeding (Brick et al., 2006)¹. Als vergoeding nemen we het totale bedrag dat een onderneming uitbetaalt aan de leden van de RvC in een bepaald jaar (Brick et al., 2006). De meeste studies stellen dat de hoogte van de vergoeding van toezichthouders vaak gebaseerd is op de complexiteit van de taak en de verantwoordelijkheden van de commissaris. In overeenstemming met eerder onderzoek verwachten we dat grotere ondernemingen (gemeten in totale activa) een hogere totale vergoeding van de RvC hanteren, omdat zulke ondernemingen complexer zijn (Brick et al., 2006; Engel et al., 2010). Ook voor ondernemingen met een sterk groeipotentieel (gemeten als market-to-book (MTB) ratio) verwacht de

literatuur hogere vergoedingen omdat zulke ondernemingen behoefte hebben aan talentvolle toezichthouders (Linn en Park, 2005). Alhoewel best practice bepalingen binnen de code Tabaksblat stellen dat de vergoeding van de RvC niet in verhouding mag staan tot de prestatie, nemen we toch de winst op totale activa (rendement) als variabele mee. We doen dit omdat ondernemingen met hoge en lage rendementen, mogelijk een ander risicoprofiel hebben (Brick et al., 2006). In overeenstemming met eerder onderzoek nemen we de totale activa, return on assets (ROA) en MTB-ratio van het jaar ervoor (Core et al., 1999) omdat die als uitgangspunt dienen om een vergoeding vast te leggen.

De hoogte van de vergoeding zal ook afhankelijk zijn van het aantal bijeenkomsten (Adams en Ferreira, 2008). Het aantal vergaderingen weerspiegelt de zwaarte van de taak en ook de onkostenvergoeding die commissarissen zullen ontvangen (Farrell et al., 2008). Ook kan de hoogte van de vergoeding afhangen van het totaal aantal toezichthouders dat een onderneming aanstelt. Meer commissarissen kan een grotere behoefte aan toezicht betekenen (Brick et al., 2006). Als laatste stelt de code Tabaksblat dat de RvC een diverse samenstelling moet ambiëren in termen van geslacht, leeftijd en nationaliteit om beter toezicht te kunnen uitoefenen. Het aantal bestuursposities dat commissarissen hebben in andere beursgenoteerde ondernemingen kan ook een zekere vorm van ervaring inhouden. Ondernemingen zullen diversiteit en ervaring wellicht anders waarderen (Wysocki, 2010) wat leidt tot verschillen in vergoedingen van de RvC. Daarom zal het model voor vergoedingen van de RvC ook voor deze variabelen controleren. Tabel 1 geeft de beschrijvende statistieken weer. De totale vergoeding van de RvC varieert sterk per onderneming.

3.3 Beloning van CEO, economische determinanten en eigenschappen van CEOs

De hoogte van de excessieve vergoeding van de RvC wordt vervolgens ingevoegd in modellen voor de hoogte van de beloning van de CEO. Ook hier is het belangrijk om te controleren voor economische determinanten die de hoogte van de beloning van de CEO bepalen. Core et al. (1999) en Hwang en Kim (2009) stellen dat een goed werkende RvC de beloning van de CEO in overeenstemming brengt met deze economische determinanten. Als de RvC efficiënt werkt, ongeacht haar vergoeding, grootte etc. zal ze een optimaal beloningspakket voor de CEO samenstellen (Core et al. 1999). We verwachten dan dat toezichtelementen, zoals vergoeding van de RvC geen invloed hebben op de beloning van de CEO. Wanneer een te hoge vergoeding inefficiënt toezicht weerspiegelt,

verwachten we een positief effect van 'excess vergoeding RvC' op beloning van de CEO. Dit betekent dat de CEO een hogere beloning ontvangt dan economisch te verantwoorden is, door toedoen van excessieve vergoedingen van de RvC.

De beloning van de voorzitter van de Raad van Bestuur beschouwen we als CEO-beloning, omdat de bestuursvoorzitter wellicht de meeste invloed heeft op het beleid van de onderneming. In overeenstemming met eerdere studies, meten we de CEO-beloning op twee manieren (Core et al., 1999; Hwang en Kim, 2009; Brick et al., 2006). We gebruiken zowel de cash beloning bestaande uit het vaste salaris en de bonus, als de totale beloning bestaande uit vast salaris, bonus, pensioenopbouw en andere vergoedingscomponenten aangevuld met de waarde van stock opties en aandelenpakketten zoals geschat op basis van de VEB (<http://www.veb.net/bestuursvoorzitter>).

Als economische factoren nemen we opnieuw totale activa als maatstaf van complexiteit en ondernemingsgrootte (Core et al., 1999). Het competitieve salaris is hoger, wanneer de onderneming sterke groeimogelijkheden kent (Core et al., 1999; Hwang en Kim, 2009). Omdat volgens de agentschapstheorie (principal-agent theory) de beloning van managers in verhouding staat tot prestatie, controleren we ook voor de gebruikelijke prestatie maatstaven (Engel et al., 2010; Core et al., 1999). In overeenstemming met eerder onderzoek controleren we zowel voor het resultaat ten opzichte van totale activa (ROA als winstmaatstaf), als ook voor het jaarlijkse aandelenrendement. Het risico dat een CEO loopt in een bepaalde onderneming kan ook een determinant vormen van de beloning van de CEO. In overeenstemming met Cyert et al. (1997) verwachten we een hoger risico voor ondernemingen met een grotere aandelenvolatiliteit. In navolging van Core et al. (1999) nemen we opnieuw de waarde van de variabelen het jaar voor de beloning is toegekend.

Behalve economische determinanten nemen we ook CEO-eigenschappen mee als leeftijd en geslacht, die vaak de beloning bepalen (Brick et al., 2006). Ook controleren we voor de grootte van de Raad van Bestuur (RvB). Een grotere RvB kan leiden tot een hoger salaris voor de topman (de CEO). Er zijn meer bestuurslagen en dus is er een grotere competitie voor de rol van CEO. Tabel 1 geeft de beschrijvende statistieken weer. Een sterke variatie is waarneembaar bij zowel cash als totale beloning. Het verschil in cash en totale beloning (bij gemiddelde en maximum), toont aan dat in Nederland een aanzienlijk deel van de bestuursvoorzitters een beloning ontvangt in de vorm van aandelen en optiepakketten.

4 Resultaten

4.1 Regressiemodellen voor vergoeding van de RvC

De modellen verklaren de hoogte van de vergoeding van de RvC op basis van de in paragraaf 3 beschreven determinanten. In overeenstemming met Brick et al. (2006), beschouwen we de error term van deze regressie als een maatstaf voor 'excess' vergoeding. Deze term pikt dat gedeelte van de vergoeding van de RvC op dat niet te verklaren valt aan de hand van logische factoren. We streven naar het model met de hoogste R-square zodat de meest belangrijke determinanten van de vergoeding van de RvC zijn meegenomen in de regressie en de error term een sterkere benadering wordt voor excess vergoeding van de RvC (d.w.z. het niet te verklaren deel in het model).

We schatten eerst het model met economische factoren. Vervolgens voegen we ook variabelen toe die de eigenschappen van commissarissen weerspiegelen. De resultaten in tabel 2 tonen aan dat R-square sterk toeneemt tot 0,783 wanneer we ook controleren voor RvC-eigenschappen. De meeste economische determinanten en variabelen met betrekking tot de eigenschappen van commissarissen zijn significant. Deze waarde van het laatste model is hoger in vergelijking tot vroegere Amerikaanse studies, die de hoogte van vergoedingen aan niet-uitvoerende directeurs (dat zijn toezichthouders) trachten te verklaren (Engel et al., 2010; Brick et al., 2006). Dit betekent dus dat we een groot aantal logische variabelen voor de vergoeding van de RvC meenemen. Multicollineariteit is geen probleem (geen VIF-waarden van boven 4). De error term van het laatste model beschouwen we als een goede benadering voor excess RvC-vergoedingen.

4.2 Regressiemodellen voor de beloning van de CEO

Tabel 3 geeft de tabellen weer voor de regressies m.b.t. de CEO-beloning. De modellen tonen eerst het basismodel en voegen vervolgens de component voor excess RvC-vergoeding toe. Een significant positief teken voor excess vergoeding van de RvC duidt op het feit dat CEOs mogelijk een meer dan economisch te verantwoorden beloning ontvangen. Behalve elementen die de CEO-beloning verklaren zal de vergoeding van de RvC ook positief zijn voor de CEO-beloning. Zowel het regressiemodel met totale beloning als cash beloning bevestigen een positief effect. Managers kunnen dus extra beloningen naar zich toetrekken wanneer de RvC een excessieve vergoeding ontvangt. Opvallend is dat het effect van excess RvC-vergoeding iets sterker speelt bij de totale beloning (hogere standardized Beta en t-value), waarin ook aandelen en optiepakketten zijn opgenomen dan bij cash beloning. Dit suggereert dat de RvC vooral meer aandelen en opties toekennen aan de CEO. Excessen voor de CEO focussen

Tabel 2 Regressiemodel voor RvC-vergoeding

	Totale vergoeding RvC= Economische determinanten			Totale vergoeding RvC = Economische determinanten en RvC-kenmerken		
	Standardized Beta	t-value	p-value	Standardized Beta	t-value	p-value
(constant)	-	-13.909	< 0.001***	-	-2.609	0.010***
Ln_Activa	0.819	16.350	< 0.001***	0.245	3.722	< 0.001***
Ln_MTB	0.153	2.888	0.004***	0.093	2.278	< 0.024*
ROA	-0.043	-0.802	0.424	0.010	0.234	0.815
RvC_nat	-	-	-	0.152	2.671	0.008***
RvC_geslacht	-	-	-	-0.207	-5.039	< 0.001***
RvC_leeftijd	-	-	-	0.076	1.990	0.048**
RvC_pos	-	-	-	0.021	0.478	0.633
RvC meeting	-	-	-	0.004	0.098	0.922
RvC grootte	-	-	-	0.444	5.869	< 0.001***
Jaar dummy	0.024	0.491	0.624	-0.002	-0.053	0.958
Adj. R-square	0.627			0.791		
F-model (sign)	68.53 (p < 0.001***)			68.80 (p < 0.001***)		
Aant. Obs. (N)	162			162		

Tabel 2: ***, **, *, respectievelijk significant op het 1, 5 of 10% niveau. Model 1 controleert voor de economische determinanten totale activa, market-to-book ratio en return on assets (factoren die de zwaarte en complexiteit van de toezichtstaak weerspiegelen). In model 2 voegen we ook de belangrijkste kenmerken van de RvC toe, die mogelijk een invloed hebben op de vergoeding (b.v. diversiteit van de bestuurders: nationaliteit, geslacht, leeftijd, posities; aantal meetings en de grootte van de RvC). Regressies controleren ook steeds voor jaartal (2008 = 1). In overeenstemming met Brick et al. (2006) en Core et al. (1999) wordt de storingsterm van het tweede regressiemodel beschouwd als een maatstaf voor excess RvC-vergoeding (model met de hoogste verklaringskracht). Deze term bevat dat deel van de vergoeding dat niet kan worden verklaard met logische economische factoren of kenmerken van de RvC.

zich dus op componenten die aan minder strikte presentatierichtlijnen zijn onderworpen in het jaarverslag.

De meeste controlevariabelen zijn significant. Uit eerder onderzoek blijkt dat vooral omvang van de onderneming en de MTB-ratio (ondernemingen met een hoger groeipotentieel) sterk positief correleren met de beloning (Core et al., 1999; Hwang en Kim, 2009). Deze twee variabelen zijn positief en hebben ook de grootste verklaringskracht in onze studie. Wat betreft ROA, aandelenrendement, en volatiliteit van het aandelenrendement zijn resultaten over studies heen minder consistent (Brick et al., 2006; Hwang en Kim, 2009; Core et al., 1999). Volatiliteit van het aandeel heeft vaak een negatief teken (Brick et al., 2006; Core et al., 1999), wat we kunnen verklaren. CEOs krijgen meer beloning bij een stabiel koersverloop. Een volatiel verloop betekent meer risico, wat aandeelhouders minder zullen waarderen. Bij cash beloning is volatiliteit negatief. De maatstaven ROA en aandelenrendement zijn niet significant. Ook in eerder onderzoek zijn deze maatstaven niet altijd significant. Onze steekproef bevat data uit 2008; het jaar waarin de crisis toesloeg. De meeste

ondernemingen eindigen het jaar met een negatieve return of een minder goed resultaat, waardoor deze maatstaven mogelijk te weinig informatiewaarde hebben voor CEO-beloning. De eigenschapvariabelen van de CEO zijn significant en dit is in overeenstemming met eerder onderzoek. Samenvattend tonen de resultaten aan dat de CEOs een meer dan redelijke beloning ontvangen, wanneer commissarissen zelf een excessieve vergoeding ontvangen.

4.3. Analyse op toekomstig rendement

Om meer zekerheid te krijgen over de vraag of overbetaling van de CEO door toedoen van de RvC inefficiënt toezicht weerspiegelt, testen we of het extra deel dat de CEO ontvangt naar aanleiding van een excessieve RvC-vergoeding, negatief is voor het bedrijfsresultaat. Core et al. (1999) en Hwang en Kim (2009) doen een gelijkwaardige test. Zij gebruiken ook de MTB-ratio en omzet als verklarende factoren voor toekomstig rendement. Een negatief teken tussen het geschat excess en toekomstig resultaat duidt op een inefficiënt toezicht. Het teveel aan CEO-beloning komt het toekomstig resultaat dan niet ten

Tabel 3 Regressiemodellen voor CEO-beloning

	Totale CEO-beloning						Totale Cash beloning CEO					
	Model excl. and incl. excess RvC-vergoeding						Model excl. and incl. excess RvC-vergoeding					
	Stand. Beta	t-value	p-value	Stand. Beta	t-value	p-value	Stand. Beta	t-value	p-value	Stand. Beta	t-value	p-value
(constant)		-10.849	< 0.001***		-11.271	< 0.001***		-10.859	< 0.001***		-10.890	< 0.001***
Ln_activa	0.646	12.296	< 0.001***	0.645	12.873	< 0.001***	0.806	12.599	< 0.001***	0.806	12.682	< 0.001***
Ln_MTB	0.186	3.935	< 0.001***	0.181	4.005	< 0.001***	0.227	3.940	< 0.001***	0.224	3.914	< 0.001***
ROA	-0.031	-0.682	0.496	-0.031	-0.727	0.469	-0.087	-1.577	0.117	-0.087	-1.593	0.113
RET	-0.050	-1.069	0.287	-0.041	-0.919	0.359	-0.021	-0.371	0.711	-0.016	-0.285	0.776
Ln_vol	-0.051	-1.125	0.262	-0.045	-1.035	0.302	-0.117	-2.136	0.034**	-0.114	-2.087	0.039**
RvB_grootte	0.026	0.510	0.611	0.021	0.427	0.670	-0.055	-0.896	0.372	-0.058	-0.949	0.344
CEO_geslacht	0.472	11.349	< 0.001***	0.496	12.344	< 0.001***	0.085	1.684	0.094*	0.099	1.936	0.055*
CEO_leeftijd	0.063	1.528	0.129	0.060	1.505	0.134	0.081	1.609	0.110	0.079	1.577	0.117
Exces RVC vergoeding	-	-	-	0.155	3.974	< 0.001***				0.087	1.755	0.081*
Jaar dummy	-0.061	-1.303	0.195	-0.061	-1.331	0.185	-0.036	-0.629	0.530	-0.035	-0.619	0.537
Adj. R-square	0.753			0.762			0.612			0.617		
F-model (sig)	51.59 (p < 0.001***)			52.529 (p < 0.001***)			29.20 (p < 0.001***)			26.95 (p < 0.001***)		
Aantal. Obs. (N)	162			162			162			162		

Tabel 3: ***, **, *, respectievelijk significant op het 1, 5 of 10% niveau. In overeenstemming met eerder onderzoek (Core et al., 1999; Brick et al., 2006; Hwang en Kim, 2009), worden de modellen geschat voor totale CEO-beloning (beloning bestuursvoorzitter, incl. aandelen, opties, opbouw pensioenbijdragen) en cash beloning (salaris + bonus). Eerst schatten we het regressiemodel voor CEO-beloning, waarbij we controleren voor ondernemingsgrootte (activa), groeipotentieel (MTB), prestaties (aandelenrendement en Return on Assets), en stockvolatiliteit (risicoprofiel). Ook voor eigenschappen van raad van bestuur (aantal leden), voor CEO-eigenschappen (leeftijd, geslacht) en het jaartal wordt er gecontroleerd. Daarna voegen we de component excess RvC-vergoeding toe zoals in Brick et al. (2006). Dit is de error term van het voorgaand model in tabel 2 (min: -159.264; Max: 275.893, mean: 0 (eigen aan definitie error term), st.dev: 67.884).

goede. Om het geschatte excess aan CEO-beloning door toedoen van een excessieve RvC-vergoeding te berekenen, nemen we de bèta (niet-gestandaardiseerde coëfficiënt) van excess RvC-vergoeding in tabel 3 (van het model van totale beloning) en vermenigvuldigen we die met de waarde voor de excess vergoeding van de RvC voor iedere observatie (zie ook Core et al. 1999, Hwang and Kim 2009). In overeenstemming met Core et al. (1999) schalen we deze variabele door de totale beloning³. Vervolgens wordt het volgende model eerst geschat:

$$ROA_t = \beta_0 + \beta_1 Sales_{t-1} + \beta_2 MTB_{t-1} + \beta_3 \text{Geschat excess CEO-beloning} + \beta_4 \text{Year control} + \epsilon$$

In dit model staat ROA t voor het rendement op vermogen jaar t (winst / totale activa), of de winst volgend op het resultaat (ROA t-1) dat als uitgangspunt diende voor beloning (zie tabel 3). Tabel 4 toont de resultaten. We schatten

eerst de regressie zonder de component 'geschat excess CEO-beloning'. Vervolgens voegen we deze component toe. Zoals blijkt, is er een (marginaal) significant negatief verband (p = 0.068) tussen geschat excess aan CEO-beloning en toekomstig rendement. Dit betekent dus dat excessen voor de CEO negatief zijn voor toekomstig rendement en dus inefficiënt zijn. Core et al. (1999) voegen ook branche dummies toe als mogelijke verklarende factoren voor toekomstig resultaat. Wanneer we zulke dummies invoegen volgens de Fama en French industrie-classificatie, krijgen we een verbetering in het basismodel. Als we daarop de component 'geschat excess CEO-beloning' toevoegen (berekend zoals hierboven beschreven, waarbij we echter ook alle voorgaande modellen controleren voor branche dummies), wordt de component significant negatief op het 5% niveau². Zoals beschreven in de voetnoot van de tabel, vinden we nog steeds dezelfde resultaten terug in het geval we een tweejarig toekomstig rendement als

Tabel 4 Geschatte excess CEO-beloning op toekomstige ROA

	ROA Jaar t						ROA Jaar t					
	Controls + jaar dummy						Controls + jaar dummy + branche dummies					
	Stand. Beta	t-value	p-value	Stand. Beta	t-value	p-value	Stand. Beta	t-value	p-value	Stand. Beta	t-value	p-value
Constant	-	0.999	0.319		0.959	0.339	-	1.910	0.058*		2.044	0.043**
Sales	0.084	1.104	0.271	0.085	1.125	0.262	0.096	1.251	0.213	0.100	1.313	0.191
MTB	0.227	-2.972	0.003***	0.227	3.001	0.003***	0.236	2.997	0.003***	0.236	3.020	0.003***
Geschat excess aan CEO-beloning	-	-	-	-0.138	-1.835	0.068*	-	-	-	-0.151	-1.990	0.048**
Jaar dummy	-0.103	-2.541	0.012**	-0.183	-2.418	0.017**	-0.192	-2.537	0.012**	-0.180	-2.396	0.018**
Branche dummy												
Consumer	-	-	-	-	-	-	-0.209	-1.640	0.103	-0.226	-1.790	0.075*
Manufacturing	-	-	-	-	-	-	-0.200	-1.619	0.108	-0.231	-1.868	0.064*
Technology	-	-	-	-	-	-	-0.251	-2.063	0.041**	-0.255	-2.113	0.036**
Constr/transp/min	-	-	-	-	-	-	-0.035	-0.327	0.744	-0.051	-0.475	0.635
Finan/bus service	-	-	-	-	-	-	-0.178	-1.494	0.137	-0.206	-1.734	0.085*
Adj. R-square	0.085			0.098			0.094			0.111		
F-model (sig)	5.97 (p < 0.001***)			5.39 (p < 0.001***)			3.09 (p = 0.003***)			3.24 (p = 0.001***)		
Aantal. Obs. (N)	162			162			162			162		

Tabel 4 ***, **, *, respectievelijk significant op het 1, 5 of 10% niveau. De tabel volgt de methode van Core et al. (1999) en Hwang en Kim (2009): ROA Jaar t staat voor toekomstig rendement, of de winst volgend op het resultaat (ROA t-1) dat als uitgangspunt diende voor beloning (zie tabel 3). In overeenstemming met dit onderzoek, gebruiken we de market-to-book ratio en sales (t-1) en de dummy jaartal als voorspellers voor toekomstige winst. Excess CEO-beloning is een geschatte waarde voor CEO overbetaling door toedoen van te hoge RvC-vergoeding (geschat op basis van de niet gestandaardiseerde Beta van excess RvC-vergoeding in tabel 3, geschaald door totale CEO beloning). Modellen 3 en 4 controleren voor branche dummies. De categorieën consumer products (n = 36), manufacturing (n = 34), en technologie (n = 32) zijn gedefinieerd volgens de vijfindustrie classificatie van Fama en French. Gegeven de structuur van ondernemingen op de Nederlandse beurs, is de overige categorie verijnd in Construction/transportation/mining (n = 18), Financial en business services (n = 28), en groothandel (n = 14). De benchmark in deze regressie is de groothandel categorie. Excess CEO-beloning in het laatste model werd berekend zoals beschreven, waarbij alle voorgaande modellen (tabel 2 en 3) ook controleren voor branche dummies (resultaten van voorgaande modellen blijven consistent). Ook met het tweejarige toekomstig rendement (in overeenstemming met Hwang en Kim, 2009) als afhankelijke variabele, blijft de coëfficiënt voor excess CEO-beloning significant (st. Beta = -0.127, t-value: -1.677, p = 0.096*, st. Beta = -0.146, t-value = -1.937, p = 0.055* in model 4).

afhankelijke variabele nemen. De resultaten wijzen in de richting van inefficiënt toezicht omdat het teveel aan beloning van de CEO niet gegeven is met als doel prestatieverbetering. Het kan duiden op een situatie waarin de CEO en de RvC elkaar de hand boven het hoofd houden wat betreft hun beloning, wat de prestatie niet ten goede komt.

5 Conclusie

Studies over de aspecten van goede corporate governance blijven schaars. Deze studie kijkt als één van de enige naar de rol van de vergoedingen van commissarissen. Deze studie toont aan dat commissarissen minder kritisch zijn ten opzichte van de beloning van de CEO, wanneer zij zelf een excessieve vergoeding ontvangen. De CEO ontvangt dan een hogere beloning met andere woorden de beloning is veel hoger dan wat op basis van economische factoren te verwachten valt. Met een excessieve vergoeding lijken

commissarissen dus niet altijd onafhankelijk te handelen van de CEO, wat je eigenlijk wel verwacht in een tweeledig corporate governance model waar toezicht en bestuur strikt van elkaar gescheiden worden. Verdere analyses wijzen in de richting van inefficiënt toezicht. Het toekomstig rendement (winst tot totale activa in het jaar na beloning) wordt nadelig beïnvloed bij organisaties waarbij de CEOs een excessieve beloning ontvangen door toedoen van onverklaarbaar hoge commissarisvergoedingen.

Onze methode volgt nauwgezet de gangbare gehanteerde methoden in internationaal onderzoek, met de beperking dat het onderzoek noodgedwongen moet werken met schattingen en modellen om excessen te meten. Toch tonen resultaten consistent aan dat CEOs meer beloning ontvangen bij organisaties die onverklaarbare hoge RvC-vergoedingen geven, en dat deze overbetaling van

CEOs de toekomstige prestaties niet ten goede komt, wat in de richting wijst van inefficiënt toezicht. Los van deze beperkingen, blijkt dat commissarisvergoedingen de afgelopen jaren zeer sterk zijn gestegen. Dit roept de vraag op of erg hoge vergoedingen voor commissarissen inderdaad altijd te verantwoorden zijn. Met verder soortgelijk onderzoek kunnen wetgevers, beursautoriteiten, aandeelhouders, en publieke partijen, signalen krijgen over de (in)efficiëntie van toezicht. Op die manier kunnen ze beter anticiperen op zwak toezicht door middel van richtlijnen met betrekking tot een degelijk bestuur en 'best practice'-bepalingen waaraan een goede commissarisvergoeding zou moeten voldoen. ■

Prof. dr. E. Cardinaels is professor management accounting aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek richt zich op beslissingsnemers in organisaties en op de verschillende facetten van toezicht en bestuur in organisaties.

M.A.H. van de Wouw MSc. is afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg, Master Accountancy. Ze is nu werkzaam als associate bij een Big 4-kantoor en volgt de RA-opleiding aan de UVT.

Deze studie is gebaseerd op de Masterscriptie van Manon van de Wouw (Augustus 18, 2010) met als titel 'Excessive Remuneration: friendly boards or just business' (Tilburg University, Departement Accountancy). Correspondentieadres: Eddy Cardinaels, Tilburg University, P.O.Box 90153, 5000 LE Tilburg. E-mail: e.cardinaels@uvt.nl. Tel. +31 134668231.

Noten

1 In overeenstemming met eerder onderzoek (Brick et al., 2006. Core et al., 1999) nemen we de zuivere storingsterm van de regressie. Een andere optie is om negatieve waarden voor de storingsterm gelijk aan nul te stellen. De resultaten blijven consistent (m.b.t. tekens en significantieniveaus voor de component RvC-vergoeding en geschat excess aan CEO-beloning in tabellen 3 en 4) wanneer voor deze optie gekozen wordt.

2 Conceptueel gaat het hier om een excess aan CEO-beloning, door toedoen van een te hoge vergoeding. Om te bestuderen of hier negatieve prikkels van uitgaan, kijken we naar het effect op toekomstig resultaat. In overeenstemming met eerder onderzoek van Core et al. (1999) is het belangrijk om dit te schalen door totale beloning. Een mogelijk negatief effect van een CEO die 30000 meer ontvangt door toedoen van een excessieve RvC-vergoeding zal groter zijn op een totale beloning van 100.000 euro (30% extra) dan op een beloning van 1.000.000 euro (3% extra).

3 De resultaten van vorige modellen blijven significant wanneer deze regressies ook gecontroleerd worden voor branche dummies. De branche dummies voegen in deze modellen echter weinig verklarende kracht toe (meestal zijn deze dummies niet significant).

Literatuur

■ Abelson, Reed (2001), Enron board comes under storm of criticism, *The New York Times*, 16 december.

■ Adams, R.B. en D. Ferreira (2008), Do directors perform for pay? *Journal of Accounting and Economics*, vol. 46, pp. 154-171.

■ Brick, I.E., O. Palmon en J.K.Wald (2006), CEO compensation, director compensation, and firm performance: Evidence or cronyism? *Journal of Corporate Finance*, vol. 12, pp. 403-423.

■ Cardinaels E. (2009), Governance in not-for-profit hospitals: Effects of board members' remuneration and expertise on CEO compensation, *Health Policy*, vol. 93, no. 1, pp. 64-75.

■ Code Tabaksblad (Commissie Corporate Governance), De Nederlandse corporate governance code. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice. Rapport beschikbaar op www.commissiecorporategovernance.nl.

■ Core J.E., R.W. Holthausen en D.F. Larcker (2009), Corporate governance, chief executive officer compensation, and firm performance, *Journal of Financial Economics*, vol. 51, pp. 371-406.

■ Cyert, R., S-H. Kang, P. Kumar en A. Shah (1997), Corporate governance and the level of CEO compensation, Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=28734>.

■ Engel, E., R.M. Hayes en X. Wang (2010), Audit committee compensation and the demand for monitoring of the financial process, *Journal of Accounting and Economics*, vol. 49, pp. 136-154.

■ Farrell K., G.C. Friesen en P.L. Hersch (2008), How do firms adjust director compensation? *Journal of Corporate Finance*, vol. 14, pp. 153-162.

■ Het Financieel Dagblad. Beloningen voor raad van commissarissen in zeven jaar tijd bijna verdubbeld, 3 Mei 2010.

■ Het Financieel Dagblad. Karig rendement ondanks hoog salaris, 2 Augustus 2010.

■ Hwang B-H. en S. Kim (2009), It pays off to have friends, *Journal of Financial Economics*, vol. 93, pp. 138-158.

■ Linn, S.D. en D. Park (2005), Outside director compensation policy and the investment opportunity set, *Journal of Corporate Finance*, vol. 11, pp. 680-715.

■ Ryan, H.E. en R.A. Wiggins III (2004), *Who is in whose pocket?* Director compensation, board independence and barriers to effective monitoring, *Journal of Financial Economics*, vol. 73, pp. 497-524.

■ Van de Wouw, M. (2010), Excessive remuneration: friendly boards or just business, Master scriptie, Tilburg University, Departement Accountancy.

■ Wysocki, P. (2010), Corporate compensation policies and audit fees, *Journal of Accounting and Economics*, vol. 49, no. 1/2, pp. 155-160.